

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул қотиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Saliyeva Nigora Ikromovna,

Samarqand davlat chet tillar instituti 2-bosqich magistranti

ilmiy rahbar **Djurayev Dilshod Mamadiyarovich**

nigorasalieva22@gmail.com

**O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI
TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235645>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqola o‘zbek talabalarning HSK 5-darajasi uchun topshirgan imtihoni 105 ta test ishini jamlagan. Maqola lug‘at va grammatika nuqtai nazaridan talabalarning HSK 5-darajasi yozma imtihon qismida yo‘l qo‘yilgan xatolar turlari va sabablarini tasniflash statistikasi, tavsifiy tahlil, qiyosiy va misollar tahlili orqali umumlashtirishga qaratilgan. Ushbu maqola o‘qitish bilan uyg‘unlashgan holda, o‘qitishni o‘rganish bo‘yicha amaliy va samarali takliflarni ilgari suradi. 书写 yozma imtihon talabalarning har tomonlama qobiliyatini tekshirishning eng intuitiv vositasidir.

Kalit so‘zlar: HSK, lug‘at, xatolar tahlili, o‘qitish strategiyalari, o‘rganish strategiyalari.

Салиева Нигора Икромовна,

Магистр 2-го курса Самаркандского

государственного института иностранных

научный руководитель **Джураев Дилшод Мамадиерович**

nigorasalieva22@gmail.com

**АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК, ДОПУСКАЕМЫЕ УЗБЕКСКИМИ
СТУДЕНТАМИ ПРИ СДАЧЕ РАЗДЕЛА 写作«ПИСЬМО» HSK 5ГО УРОВНЯ****АННОТАЦИЯ**

В этой статье обобщаются 105 контрольных работ экзамена HSK 5-го уровня узбекских студентов. Статья направлена на обобщение видов и причин ошибок, допускаемых студентами HSK 5-го уровня на письменном экзамене на уровне лексики и грамматики посредством классификационной статистики, описательного анализа, сравнительного анализа и анализа примеров. В этой статье представлены практические и эффективные предложения по обучению преподаванию в сочетании с преподаванием. Письменный экзамен является наиболее интуитивным средством проверки всесторонних способностей студентов.

Ключевые слова: HSK, лексика, анализ ошибок, стратегии обучения, стратегии обучения.

Saliyeva Nigora Ikromovna,
Samarkand State Institute of Foreign Languages 2nd year master student
scientific supervisor **Djurayev Dilshod Mamadiyarovich**
nigorasaliyeva22@gmail.com

ANALYSIS OF LEXICAL ERRORS MADE BY UZBEK STUDENTS WHEN SUBMITTING 写作 THE "WRITING" SECTION OF HSK LEVEL 5

ANNOTATION

This article summarizes 105 test papers of the HSK level 5 exam of Uzbek students. The article is aimed at summarizing the types and causes of mistakes made by students in the HSK level 5 written exam from the point of view of vocabulary and grammar based on classification statistics, descriptive analysis, comparative and example analysis. This article presents practical and effective suggestions for learning to teach in combination with teaching. The written exam is the most intuitive means of testing the comprehensive ability of students.

Key words: HSK, vocabulary, error analysis, teaching strategies, learning strategies.

Kirish

书写 yozma imtihon talabalarning har tomonlama qobiliyatini tekshirishning eng intuitiv vositasidir. Yozish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirgan til bilimlarini har tomonlama qo'llaydilar. Shuning uchun yozish nafaqat barcha o'qitish bo'g'inarining nisbatan qiyin qismi, balki talabalar eng ko'p xatoga yo'l qo'yadigan qismidir. Ayniqsa, o'zbek talabalar uchun "tinglash, gapirish, o'qish va yozish" to'rtta til ko'nikmalaridan eng qiyini "yozish" hisoblanadi. Chunki "yozuv" nafaqat xitoy ierogliflarini yozishni, balki o'rganilgan yangi so'z va grammatikani til ifodasida har tomonlama qo'llashni ham talab qiladi, bu esa o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini har tomonlama baholashning bir qismidir. Shuning uchun o'zbek talabalar odatda xitoy yozuvida turli muammolarga duch kelishadi. Uzoq vaqt davomida leksik xatolarni tahlil qilish nazariyasi xitoy tilini xorijiy til sifatida o'rgatishga katta ta'sir ko'rsatdi. Xatolarni tahlil qilish nazariyasi bilan birgalikda o'quvchilarning yozuvdagi leksik xatolarni sabablarini tahlil qilish uchun umumlashtiradi va asosli takliflarni ilgari suradi. Qanday qilib talabalarga xitoycha yozuvni samarali o'rgatish va talabalarning xitoy tilidagi yozuv darajasini ideal holatga keltirish ham ishorali, ham amaliy ahamiyatga ega bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi.

HSK 5-darajali lug'at yozishda xatolar turlari

Xitoy tilini o'rganishda keng tarqalgan hodisa mavjud bo'lib, o'quvchilar ikkinchi tilni o'zlashtirish tajribasi yo'qligi sababli ko'pincha maqsadli tilni ongli yoki ongsiz taqqoslash orqali tushunadilar va ishlatadilar. Chunki o'quvchi ongida ona tili tizimi shakllangan bo'lib, o'rganuvchi til tizimi tabiiy ravishda rad etiladi. Masalan, xorijiy tillarni o'rganganimizda, xorijiy tilidagi so'zni ko'rganimizda, tabiiyki, biz uni xitoy tiliga tegishli so'z bilan bog'laymiz. Biroq, aslida, ikki tilda ma'lum bir mos munosabatga ega bo'lgan so'zlar nafaqat talaffuz va shakl jihatidan farq qiladi, balki ma'no, qo'llanish, birikma munosabatlari, his-tuyg'u va uslub rangi va boshqalarda ko'plab farqlarga ega bo'lib, xatolarga olib keladi. Muallif HSK 5-darajali test ishida uchraydigan jami 205 ta leksik xatolarni statistik jihatdan tasniflaydi.

Xitoy va o'zbekcha so'zlarning o'zaro ma'nosi tufayli 134 ta xato, ya'ni umumiy xatolarning 65%, so'zlar o'rtasidagi iboralar nisbati har xil bo'lganligi sababli 53 ta xato, ya'ni xatolar umumiy sonining 65% , xitoy va o'zbek tillarida tegishli so'zlarning emotsional bo'yog'i tufayli 18 xato yuzaga kelgan bo'lib, umumiy xatolar sonining 9% ni tashkil qiladi.

Xitoy va o'zbek tilida bir-birini qoplaydigan so'z ma'nolari.

1) 明天汉语考试，你（要）复习汉子。（需要）

Ertaga xitoy tilidan imtihon, sen iyerogliflarni takrorlab chiqish kerak. (kerak)

2) （瞧），这些水果很新鲜。（看）

(Qara), bu mevalar juda yangi. (Qara)

3) 我们每个星期日 (造访) 家人。(看望)

Biz har yakshanba oila a'zolarimizni ko'rganini boramiz. (Навещать, ko'rganini borish)

4) 我们要 (保护) 每一滴水。(珍惜)

Biz har bir tomchi suvni qadrlashimiz kerak. (Qadrlamoq)

5) 我今天 (必要) 去上班。(必须)

Men bugun ishga borishim shart. (Shart)

6) 他很 (愿意) 帮助别人。(想)

U boshqa insonlarga yordam berishni juda (istaydi). (Xohlamoq)

7) 比赛 (过) 得很顺利。(进行)

Musobaqa juda omadli (o'tdi). (O'tkazmoq).

8) 你 (到底) 同意不同意? (最后)

Sen (oxir oqibat) rozimisan yoki yo'q? (Oxir oqibat)

9) 今天我不舒服, (结果) 不能去学校。(最后)

Bugun o'zimni yaxshi his qilmayabman, (natijada) maktabga bora olmayman. (Oxir oqibat, в конце концов)

10) (先) 他想去爬山, 可是后来他突然感冒了。(起初)

(Avval) u toqqa chiqmoqchi edi, lekin keyin birdan shamollab qoldi. (boshida)

“Talabalar til o'rganganda, ushbu tilni tushunishni ko'pincha o'z ona tillaridan boshlaydilar”.

Xitoy tilini o'rganuvchi o'zbek talabalari ham xuddi shunday vaziyatga duch kelishadi. Masalan, “想” “o'ylamoq” so'zining o'zbek tilidagi ekvivalenti “xoxlamoq” bo'lib, bu so'z “o'ylamoq, xohlamoq, umid qilmoq, kerak, xohlamoq” “想、要、希望、需要、愿意” va boshqa ma'nolarni ham ifodalaydi. Tadqiqotlar davomida shu narsa ma'lum bo'ldiki, o'zbek talabalari bu ma'nolarni “fikrlamoq” ma'nosi bilan yanglishib bog'laydilar.

O'zbek tilida so'zlashuvchilar bilan muloqot jarayonida ular ko'pincha “Oxiri kechikdi”, “Oxir-oqibat ota-onasini tashlab ketdi” gaplarida “到底” so'zidan foydalanishlari aniqlandi. Buning sababi, “到底” o'zbek tilida “oxir-oqibat” so'ziga mos kelishidadir. Shu sababdan ham leksik jihatdan noaniqlik kelib chiqishi mumkin.

Xitoy va o'zbek tillaridagi so'zlarning birikma munosabatlari har xil.

1) 接线员 [接受] 了一位用户的电话。(接听)

Operator foydalanuvchidan qo'ng'iroqni [qabul qildi]. (Qo'ng'iroqqa javob bermoq)

2) 据说, 这位高手的学历很 [大]。(高)

Aytishlaricha, bu ustoz katta bilimiga ega. (yuqori)

3) 你怎么 [决定] 了这种问题? (解决)

Bu savolga qanday qilib yechim topdingiz? (yechmoq)

4) 小李说你的男朋友很 [漂亮]。(帅·英俊)

Xiao Li sening yigiting juda [chiroyli] ekanligini aytdi. (xushbichim, chiroyli)

5) 学生们说李老师的要求特别 [严重]。(严格)

O'quvchilarning aytishicha, o'qituvchi Lining talablari juda ham (jiddiy). (Jiddiy)

6) 请大家 [关] 书。(合上)

Iltimos, kitobni [yoping]. (yopmoq)

O'zbek tilida xitoy tilidan farq qiladigan ko'plab so'z birikmalari mavjud. Talabalar xitoy tilini o'rganayotganda, ular ko'pincha xitoy tilidagi mos keladigan so'zga o'zbek tilidagi birikma munosabatini qo'llaydilar. Janob Lu Jianji (1987) mexanik qo'llashning ikkita holati borligini aytadi, biri “o'z-o'zidan qabul qilish”, ikkinchisi esa “majburiy” tarzda qo'llash, chunki ko'pchilik qaysi o'rinda qaysi so'zdan foydalanishni bilmaydi. Masalan, xitoy tilini o'rganishning boshlang'ich

bosqichida “开”, “ochmoq” fe’li o’rganiladi va bu fe’l bilan qo’llanilishi mumkin bo’lgan otlarga “eshik, deraza, chiroq, televizor” va boshqalar kiradi. Lekin o’quvchilar ko’pincha “iltimos, kitobni oching”, “shifokor og’zimni ochishimni so’radi” kabi gaplarda ham “开” fe’lidan foydalanishadi. Sababi, o’zbek tilidagi “ochmoq” fe’l 书 (kitob), 眼睛(ko’z), 嘴(og’iz) kabi so’zlarga mos kelishi mumkin. Xitoy tilida “开” fe’li bu so’zlarga nisbatan qo’llanganda xatolik yuzaga keladi. Xitoy tilida “漂亮” “chiroyli” yoki “美丽” “chiroyli” so’zlari ayollarga, “英俊” “xushbichim” so’zlari esa erkaklarga nisbatan qo’llanilgan bo’lsa, o’zbek tilida “chiroyli” so’zi ham erkaklar, ham ayollar uchun, hatto landshaft me’morchiligi, qo’shiqlar, filmlar, ob-havoni tasvirlash uchun ham ishlatiladi. Bu o’quvchilarning ko’pincha “bu bola juda chiroyli”, “bu kino juda chiroyli” kabi jumalardan foydalanishiga olib keladi.

Xitoy va o’zbek tillarida mos keluvchi so’zlar hissiyot, uslub va vaziyat holatlarida farqlanadi.

1) 他的[足]疼了, 疼得非常厉害。(脚)

Uning (oyog’i) juda og’riyapti. (oyoq)

2) 回家了以后, 妈妈[赞扬]了我。(表扬)

2) Unga qaytganimdan keyin, onam meni maqtadi. (Maqtov)

3) 我的朋友汉语水平相当高, 其他同学[企图]赶上我朋友的水平。(试图)

3) Meni do’stimning xitoy tili darajasi ancha yuqori, boshqa talabalar esa do’stimning darajasiga yetishishga [urinishadi]. (sinab ko’rish)

4) 我朋友告诉我, 只要每天努力, 就可以达到美良的[后果]。(结果)

4) Do’stim menga har kuni ko’p mehnat qilsam, yaxshi (natijalarga) erishishim mumkinligini aytdi. (natija)

5) [母]屡次对她说: 如果你没有好的朋友, 会这一辈子过得很孤独。(妈妈)

5) (Ona) unga qayta-qayta aytdi: Agar sizning yaxshi do’stlaringiz bo’lmasa, siz butun umringiz davomida juda yolg’iz qolasiz.(Ona)

6) 他们[于]医院的病房谈话。(在)

6) Ular kasalxonada bo’limida gaplashishdi. (mavjud)

7) 毛遂上场劝楚国王, [末了]成功地说服了。(最后)

7) Mao Sui Chu shohini ko’ndirish uchun sahnaga chiqdi va (nihoyat) uni ko’ndirishga muvaffaq bo’ldi. (nihoyat)

Xitoy va o’zbek tillarida mos keladigan so’zlar hissiyot, uslub va vaziyat holatlarida farqlanadi. Natijada yuzaga keladigan noto’g’ri munosabat ko’pincha boshqa tomonni noto’g’ri tushunishga yoki hatto norozilikka olib keladi, bu esa aloqaning buzilishiga sabab bo’ladi.

Xitoy tilida ko’p so’zlar leksik maqtov va tanqid hissiyotlariga ega. Masalan, 后果 “oqibat” ham, 结果 “natija” ham yakuniy holatni ko’rsatadi, ammo hissiyot taraflama olib qaralsa, “oqibat” - bu kamsituvchi atama, “natija” esa neytral atama. O’zbek tilida esa bu ikki so’z ham bir ma’noni - “natija” ma’nosini anglatadi, salbiy yoki ijobiy hissiy bo’yoqlarga ega emas. Xitoy tilida uslubiy rang-barang so’zlar ham bor. Ular bir xil ma’noga ega bo’lsa-da, yozma iboralar turlicha bo’lib, og’zaki nutqdan farq qiladi. Agar noo’rin ishlatilsa, mulqotda ikkala tomonni ham xijolat qiladi va hatto kulgili vaziyatlarga sabab bo’lishi mumkin.

Shuningdek, xitoy tilida og’zaki nutqda hamda rasmiy holatlarda ishlatiladigan so’zlarda ham farq bor. Masalan, “母” yoki “妈妈”. O’zbek tilida “ona” yoki “oyi”ga to’g’ri keladi hamda ishlatilish o’rnida deyarli farq yo’q. ammo xitoy tilida og’zaki nutqda “妈妈” ko’pincha, yozma nutqda esa “母” qo’llaniladi.

HSK 5-darajasi 写作 bo’limida yo’l qo’yilgan xatolar sabablari.

Lugʻat - bu tildagi barcha soʻzlar (yoki muayyan diapazon) va turgʻun iboralar yigʻindisidir. Koʻp hollarda A tilidagi maʼlum bir soʻzning B tilida umumiy maʼno topishi mumkin, lekin oʻzbek va xitoy soʻzlarining semantik tizimi har xil, milliy tafakkur tarzi, moddiy sivilizatsiya va maʼnaviy madaniyati boshqacha. Bu ikki tildagi soʻzlar oʻxshash tomonlari boʻlgani kabi, bir qator farqli tomonlari ham koʻp. Xitoy va oʻzbek tilidagi farqlar tufayli oʻzbek talabalari xitoy tilini oʻrganish jarayonida xatoga yoʻl qoʻyish holatlari kuzatiladi.

Oʻzbek talabalarining leksik jihatdan yoʻl qoʻyadigan xatolarining turli sabablari bor, buni ikki nuqtai nazardan tushuntirish mumkin: talabalar va oʻquv muhiti.

Talabaning nuqtai nazari

Talabalarining xorijiy tilni ona tiliga salbiy oʻtkazishi

Avvalo, xitoy va oʻzbek tillarida maʼnolari bir-biriga zid boʻlgan soʻzlar koʻp boʻlib, oʻquvchilar soʻz tanlashda, gap tuzishda xitoycha soʻzlar maʼnolarini yaxshi tushunmaydilar. Talabalar oʻz ona tilida gap mazmuniga mos keladigan soʻzni xitoy tilida ham mos keladi deb oʻylab qoʻllashadi.

Ikkinchidan, xitoy va oʻzbek tillarida soʻzlarning hissiy ranglanishida farqlar mavjud. Masalan, 成就 (yutuq) va 造访 (tashrif) xitoy tilida maqtov soʻzlari, oʻzbek tilida esa neytral soʻzlardir. Baʼzi oʻzbekcha soʻzlar xitoy tilida ikkita hissiy rangga mos keladi, masalan, oʻzbek tilidagi “xasad qilmoq” soʻzi, xitoy tilidagi ikkita soʻzga mos keladi; Ulardan biri “羡慕” “havas qilmoq” betaraf atama boʻlsa, ikkinchisi “嫉妒” “hasad” soʻzi kamsituvchi atamadir.

Maqsadli til bilimlarining salbiy transferi

Talaba til oʻrganishda davom etar ekan, vaqt oʻtishi bilan, oʻrta va yuqori bosqichlarda, koʻpincha cheklangan va yetarli boʻlmagan xitoycha lugʻatni analog mos boʻlmagan tarzda qoʻllaydilar. Masalan, ajratiladigan soʻzlarni oʻrgangandan soʻng, ajratiladigan soʻzlarning qoidalarini oʻzlashtirish yetarli emas, bu soʻzlar “结她婚” “turmushga chiqmoq”, “吵她架” “u bilan bahslashmoq” tarzida ham qoʻllanilishi mumkin. Shu jihatlarga ham eʼtibor berish lozim.

Oʻquv muhiti nuqtai nazaridan

Oʻquv muhitining taʼsiri, oʻquvchining tarafdashligi, ona tili yoki oʻrganish strategiyasi bilan emas, balki auditoriya muhiti bilan bogʻliq. Oʻqituvchilarning dars berish usullari, notoʻgʻri tushuntirish va ragʻbatlantirishlar, oʻquv materiallarini yozish, izohlar va hokozolar tarafdashlikka olib keladi.

Oʻzbekistonda mahalliy xitoy oʻqituvchilari kam va oʻqituvchilarning aksariyati oʻzbek xitoy tili mutaxassislari yoki xitoy tili bitiruvchilaridir. Ularda xitoy ontologiyasi boʻyicha bilimlari yetarli emasligi, shu bilan birga xitoy tilini oʻqitish tajribasi kamligi vaqt oʻtishi bilan talabalarining oʻrganishga boʻlgan ishtiyoqini pasaytiradi.

Bundan tashqari, hozirda Oʻzbekistonda amaliy xitoy tili darsliklari yetishmaydi, Xitoyda esa Oʻzbekiston uchun maxsus darsliklar mavjud emas. Oʻzbekistonda Britaniya va Amerika davlatlarining darsliklarining oʻzbek tiliga tarjima qilingan darsliklaridan foydalaniladi. Ingliz va amerika darsliklarining oʻzbek tiliga tarjimasini yetarli darajada toʻgʻri emas, bu esa oʻquvchilarning tushunchasiga taʼsir qiladi.

Xitoy tili lugʻatini chet tili sifatida oʻrgatish boʻyicha takliflar

Muallif xitoy tilining xorijiy til sifatida lugʻat boyligi boʻyicha oʻqitish strategiyasi va oʻrganish strategiyasining ikki jihati boʻyicha baʼzi oʻquv takliflarini ilgari suradi.

Taʼlim strategiyalari

Xitoy leksikasini oʻrganish jarayonida oʻqitish strategiyalari asosiy rol oʻynaydi. Mukammal oʻqitish strategiyasi tufayli oʻqitish maqsadiga erishish mumkin. Oʻqituvchilar ham talabalar ham uygʻun va yoqimli auditoriya muhitida dars berishlari va oʻrganishlari mumkin. Talabalarining lugʻatdagi xatolarini kamaytirish uchun bir nechta strategiyalar mavjud boʻlib, ularni quyida koʻrib chiqamiz:

Sinonimlarni tushuntirishni kuchaytirish

Sinonimlar - bu asosan bir xil maʼnoga ega, ammo biroz farqli soʻzlar. Talabalar maqsadli til oʻrganishni boshlaganlarida, ular koʻpincha umumiy morfema yoki oʻxshash maʼnoga ega boʻlgan

so‘zlarining ishlatilishini aniq tushuna olmaydilar. Sinonimlarni auditoriyada tushuntirish uchun biz morfema o‘qitish usulini qo‘llashimiz mumkin. Bir xil morfemadan tuzilgan sinonimlarni birlashtirish mumkin.

Masalan: “帮忙” “yordam”, “帮助” “yordam”, bu ikki so‘z bir xil “yordam” morfemasidan tuzilgan bo‘lib, ikkalasi ham yordam ma‘nosini bildiradi. Bu yerda “帮” “yordam” yolg‘iz ishlatilishi mumkin. Talabalar bu ikki so‘zning “帮” umumiy morfemasining ma‘nosini tushunganlaridan so‘ng, bu ikki sinonimning ma‘nosini ajrata oladilar. Avvalo, “帮忙” “yordam” so‘zining ma‘nosidan kelib chiqib, Misol: “你搬家的时候我来帮忙” “Ko‘chganingizda men sizga yordam beraman” ya‘ni boshqalarga kerak bo‘lganda yordam berishga qaratilgan. “帮助” “Yordam” asosan yordam berishga va g‘oyalar berishga qaratilgan bo‘lib, ular ma‘naviy yoki moddiy yordam bo‘lishi mumkin, masalan, “帮助孤儿” “yetimlarga yordam berish”. Ikkinchidan, joylashuv nuqtai nazaridan, “帮助” “yordam” dan keyin obyekt kelishi mumkin, ammo “帮忙” dan keyin obyekt ishlatilmaydi. “帮忙”ni biz orasiga so‘z qo‘shib, “帮他的忙” “unga yordam bering” deb aytishimiz mumkin. Bunday tushuntirish talabalarga bu ikki sinonimni farqlashni osonlashtiradi.

Nutqning bir qismini tushuntirishga urg‘u berish

Xitoy lug‘atini o‘rgatishda biz nafaqat so‘z ma‘nosini tushuntirishga, balki gap bo‘lagini tushuntirishga ham e‘tibor qaratishimiz kerak. O‘qitishda gap bo‘lagini tushuntirishga e‘tibor qaratsak, o‘quvchilar gap bo‘lagini o‘zlashtirib olishlari, so‘z va so‘z qo‘llanish farqini farqlashlari, xatolarning kamayishi mumkin. Talabalar test varaqlarida tez-tez xatoga yo‘l qo‘yadigan “刚” “faqat” va “刚才” “hozirgina” kabi. “刚才” “hozirgina” – zamon ot bo‘lib, gapda zamon ravishdoshi vazifasida qo‘llanishi, predmetdan keyin yoki oldiga qo‘yilishi, mavzu vazifasida ham qo‘llanilishi mumkin. “刚” “faqat” - ergash gap bo‘lib, faqat fe‘ldan oldin qo‘shimcha sifatida ishlatilishi mumkin. Keyin o‘qituvchi auditoriyada tushuntirish uchun kontekstni birlashtirishi kerak. Masalan: “刚才还下着雨，现在就停了。” “Hozirgina yomg‘ir yog‘ayotgan edi, lekin hozir to‘xtadi”. Bu erda “刚才” “hozirgina” vaqt otidir. “她刚走，你出去追她还来得及。” U endigina ketdi, sen ko‘chaga chiqib, uni quvishga hali vaqting bor. Bu yerda “刚” “faqat” qo‘shimchasi. Ko‘p misollar orqali talabalar nutq qismlarini va ulardan foydalanishni o‘zlashtirishlari mumkin.

So‘z birikmasini o‘rgatishni kuchaytirish

So‘z birikmalarini o‘rgatishning kuchaytirilishi lug‘at xatolarining paydo bo‘lishini kamaytirishi mumkin. Janob Yang Huiyuan (2003) shunday xulosa qildi: “Lug‘at o‘rgatishda o‘qituvchi so‘zlarining tovushi, shakli va ma‘nosini aniqlabgina qolmay, eng muhimi, aniq tushuntirishi kerak. Eng muhimi so‘zlarining qo‘llanishi, ya‘ni so‘zlarining birikmasi va joylashishda e‘tibor berishdir. Ruxsat etilgan birikmalardan foydalanishni bildiradi. So‘z birikmasi usuli ko‘pincha qo‘llaniladigan o‘qitish usuli bo‘lib, bunda talabalar so‘z xususiyatlarini izlaydilar. O‘qitish jarayonida talabalarga so‘z birikmasini yaratishga yordam berishimiz kerak. So‘zlarining birikmasi qat‘iy birikma bo‘lmasa, bu so‘zlarni auditoriyada boshqacha tushuntiring. Masalan: 个“ge” va 架“jia” hisob so‘zlarining joylashuvi, miqdor ko‘rsatkichlarining joylashuvini o‘zgartirib bo‘lmaydi. Ruxsat etilgan joylashuv, shuningdek, amal qilish kerak bo‘lgan qoidalar mavjud. Yana bir misol: “弹钢琴” “pianino chalish” va “拉小提琴” “skripka chalish”, “踢足球” “futbol o‘ynash” va “打篮球” “basketbol o‘ynash” kabi misollarini o‘rgatishda birinchi navbatda undan foydalanish shartlari va ko‘lamini tushuntirish kerak. 拉“La” skripka, violonchel, Erhu (ikki torli xitoy skripkasi) va boshqa torli asboblari. “弹” “dan” pionino, xitoy lyutasi pipa va qadimgi zitra kabi musiqa asboblari anglatadi. “踢” “ti” oyoq bilan koptokni harakatlantirish demakdir, “打” “da” qo‘llar bilan harakatni anglatadi, “踢足球、踢皮球” “futbol o‘ynash, koptok o‘ynash” “打排球, 打羽毛球” “voleybol o‘ynash, badminton o‘ynash” kabi misollar keltirish mumkin. Talabalarga misollar orqali so‘zlarining birikma doirasini tushunishlariga imkon berish joiz. So‘z birikmasida turg‘un birikma bilan bir

qatorda mavzu-fe'l birikmalari ham mavjud. O'qitishda bu birikma va so'zlarning gap bo'lagi va ma'nosi aniq tushuntirilsa, talabalarga oson bo'ladi. Masalan, testda lug'aviy xato 她的学历很大. "Uning ma'lumoti juda yaxshi". "大" "da" hajm, maydon, sonini tasvirlash uchun ishlatiladi. Miqdor, son, kuch va boshqa jihatidan ustun yoki solishtirilayotgan narsadan ustunliini bildirsa, "高" "gao" umumiy balandlikni bildiradi. O'qitishda foydalanish doirasini tushuntirishda va ikkalasining farqlovchi xususiyatlarini tushuntirishda e'tibor berish nilan yondashish lozim, shu tariqa talabalar so'z birikmalarini aniqroq yod oladilar.

Ta'lim strategiyalari

Talabalarining so'z boyligini o'rganishga ta'sir qiluvchi omillar orasida talabaning o'rganish strategiyasi eng muhim omildir.

O'rganish strategiyalari talabalarining tilni o'rganish va uni tilda ifodalash jarayonining ma'lum bir bosqichi bilan o'zaro munosabatini bildiradi. Segmentlar bilan bog'liq aqliy xatti-harakatlar yoki harakatlardir. O'. Malley (1985) ta'lim strategiyalarini kognitiv strategiyalarga bo'lish mumkin deb hisoblagan. Bular metakognitiv strategiyalar, ijtimoiy strategiyalar va affektiv strategiyalardir.

Kognitiv strategiyalar

Kognitiv strategiyalar o'quv materiallari va ma'lumotlarini qayta ishlashni anglatadi. Takrorlash, umumlashtirish va diagramma strategiyalari kabi strategiyalarning barchasi kognitiv qayta ishlash funktsiyalariga ega.

Eslatmalar olish strategiyasi

O'qituvchilar auditoriyada doskaga barcha bilim nuqtalarini yozishning iloji yo'q, shuning uchun o'qituvchi lug'atni tushuntirganda, o'quvchilar asosiy fikrlarni qayd qilishni o'rganishlari kerak. O'zbek talabalar uchun xitoycha belgilarni yozish qiyin va ular eslatma olish uchun ko'pincha o'zbek tili yoki pinyindan foydalanadilar, bu esa eslatmalar va auditoriyadagi tushuntirishlar o'rtasida farqlanishga olib keladi. Bu o'qituvchilardan talabalarining eslatma olishlari uchun darsda vaqt ajratishlarini talab qiladi.

Assotsiatsiya strategiyasi

O'zbek talabalar lug'atni o'rganishganda, assotsiatsiya strategiyasi o'rganish juda muhimdir. Masalan: talabalar o'zlashtirgan lug'at va hozirda o'rganayotgan so'z boyligini umumlashtirishlari, eski bilimlarni yangi bilimlar bilan bog'lashlari va yodlashlari kerak. Biroq, o'zbek talabalarining umumiy xususiyatlari shundaki, ular darsdan keyin bilimlarni umumlashtirish va amaliyotga kamroq vaqt ajratadilar va passiv o'rganish holatidadir. Shuning uchun ularning o'rganish strategiyalarini takomillashtirish ularning xitoycha lug'atni o'zlashtirishlariga katta yordam beradi. Yuqorida taklif qilingan o'qitish strategiyalarida biz o'qituvchilar darsni so'zlarning mos kelishi, sinonimlar va gap bo'laklaridan boshlashlari kerakligini bilib oldik. Ammo talabalarining faqat sinf xulosalariga tayanishi yetarli emas.

Metakognitiv strategiyalar

Metakognitiv strategiyalar - bu kognitiv jarayonlarni boshqarish uchun ishlatiladigan, asosan rejalashtirish, monitoring va o'rganishni baholash. O'zbek talabalarining rejalashtirish strategiyalari zaifligi sababli, ular kamdan-kam hollarda o'rganishni rejalashtirishadi. Ular darsda olgan bilimlari allaqachon bilimga chanqog'ini qondirgan va bo'sh vaqtlarini qo'shimcha bilimlarni o'rganishga sarflashlari shart emas deya hisoblashadi. Shuning uchun talabalarining metakognitiv strategiyalarini takomillashtirish ularning xitoy tilini o'rganishiga foyda keltiradi. Masalan, o'qituvchilar dars oldidan talabalarga "sport" mavzusidagi so'zlarni oldindan ko'rishlari uchun topshiriqlar berishi mumkin. Darsda talabalar bir-biriga bog'liq bo'lgan so'zlarning ma'nosi va ishlatilishini tushunishlari osonroq bo'ladi. O'qitishning boshida o'qituvchilar talabalarga oldindan ko'rish va umumlashtirish uchun majburiy ravishda topshiriqlar beradilar. Vaqt o'tishi bilan o'quvchilar yaxshi odatlarni rivojlantirib, ongli ravishda o'rganishni boshlaydilar.

Ijtimoiy strategiyalar

Ijtimoiy strategiya - bu ikkinchi tilning kommunikativ amaliyoti imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan o'rganish qobiliyatini yaxshilash uchun shaxslararo xatti-harakatlardan foydalanadigan strategiya. Talabalar kursdoshlari yoki maqsadli tilda so'zlashuvchilar bilan muloqot qilish shaklini

erkin tanlashlari mumkin. Darsdami yoki darsdan keyinmi, o‘zbek talabalari bir-birlari bilan o‘zbek tilida muloqot qilishadi, xitoy tilida muloqot qilishlari ehtimoli kam. Ijtimoiy strategiya sifatida o‘qituvchilar talabalarni sinfda xitoy tilida muloqot qilishga yo‘naltirishlari mumkin. Masalan: talabalar guruhlariga bo‘linib, xitoy tilida dialog tuzishlari yoki “Meni tinglang” o‘yinini tashkillashtirishlari mumkin va hokazo. Ushbu turdagi faoliyat dizayni talabalarga iloji boricha xitoy tilida muloqot qilish imkonini berib, talabalar xitoy tilini mashq qilish imkoniyatlarini oshiradi, shuningdek, talabalar xitoy tili qobiliyatini rivojlantiradi. Talabalar lug‘atda xatoliklarga yo‘l qo‘yishini hisobga olib, talabalar lug‘atni o‘rganishda hamkorlik qilishlari uchun o‘qitishda ko‘proq mashqlar o‘ylab topish kerak. Bunday faoliyat nafaqat talabalarga xitoy tilida ko‘proq gapirish imkoniyatini beradi, balki talabalar so‘z boyligini biriktirish qobiliyatini ham o‘rgatadi. Darsdan keyin talabalarni xitoyliklar bilan ko‘proq aloqada bo‘lishga undash lozim. Masalan, xitoylik talabalar va o‘zbek talabalarni bahor festivalini birgalikda o‘tkazishga taklif qilish. Bunday tadbirlar talabalar xitoyliklar bilan aloqada bo‘lish imkoniyatlarini oshiradi, shuningdek, talabalar xitoy tilini bilish darajasini oshirishga yordam beradi.

Hissiy strategiya

Xitoy va o‘zbek tillari o‘rtasidagi katta farq tufayli o‘zbek talabalari xitoy tilini o‘rganish jarayonida duch keladigan qiyinchiliklardan ozmi-ko‘p qo‘rqishadi. O‘qituvchilar talabalarni faol o‘rganishga undashlari va xitoy tilini o‘rganishda ishtiyok topishlariga imkon berishlari kerak. Talabalar xitoy va o‘zbek madaniyatiga aloqador tadbirlarda ishtirok etishlarini tashkil qilishlari kerak, masalan: chuchvara tayyorlash, Tai Chi o‘ynash, xattotlik va bir qator tadbirlarga qatnashish, shunda talabalar Xitoy madaniyatining chuqurligini his qilishlari va o‘rganishga bo‘lgan ishtiyogini oshirishlari mumkin. Talabalarni xitoy tilini o‘rganishga undash uchun sinfda ko‘proq motivatsiya beruvchi so‘zlardan ham foydalanish mumkin. Bularning barchasi xorijlik talabalar xitoy tilini o‘rgatishga yordam beradigan hissiy strategiyalardir.

Xulosa

Talabalar ona tili va ikkinchi tilni tarjima qilishda so‘zlarning nomunosib qo‘llanilishi sababli ko‘pincha xato qilishadi. O‘qitish strategiyasiga e‘tibor qaratib, sinonimlarni tushuntirish, gap bo‘laklarini, so‘z birikmalarini o‘rgatishni, ta‘lim strategiyalari nuqtai nazaridan talabalar kognitiv strategiyalarini kuchaytirish, ularda eslatma olish va xulosa qilish odatini tarbiyalash; talabalar metakognitiv strategiyalari va oldindan ko‘rish odatlarini rivojlantirish; talabalar xitoy tilini haqiqiy kontekstga taqlid qiladigan vaziyatda o‘rganishi uchun ijtimoiy strategiyalarni, talabalar hissiy strategiyalarini kuchaytirish, rag‘batlantirish orqali jalb qilish, o‘quvchilarning o‘rganishga bo‘lgan ishtiyogini oshirish va talabalarni passiv o‘rganishdan faol o‘rganishga o‘tishlariga undash lozim.

Vaqt va makon cheklanganligi sababli maqolada ayrim kamchiliklar mavjud. Birinchidan, HSK 5-darajali test ishining yozma qismining bir qismi talabalar javoblarni yozmaganligi sababli yaroqsiz deb topilgan, bu esa varaqaning ishonchililigiga ma‘lum darajada ta‘sir qiladi. Ikkinchidan, xato tahlili yetarli darajada puxta emas. O‘zbek talabalari orasida yuqorida ko‘rsatilganlaridan tashqari turli xil xatolar mavjud va lug‘atdagi uch xil xato umumiy xatolar turini qamrab olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. 方绪军.《对外汉语词汇教与学》/方绪军. –北京：北京师范大学出版社，2008.
2. 高燕.《对外汉语词汇教学》/高燕. –上海：华东师范大学出版社，2008.
3. 黄伯荣、廖旭东.《现代汉语》/黄伯荣、廖旭东. –北京：高等教育出版社，2012年.
4. 刘颂浩.《第语言习得导论——对外汉语教学视角》/刘颂浩. –北京：世界图书出版公司，2007年.
5. 罗青松.《对外语写作教学研究》/罗青松. –北京：中国社会科学院出版社，2002年.
6. 孙德金.《对外汉语词汇及词汇教学研究》/孙德金. –北京：商务印书馆，2006年.

7. 张会森.《俄汉语对比研究》/张会森. –上海:上海外语教育出版社, 2012 年.
8. 鲁健骥.外国人学习汉语的词汇偏误分析/鲁健骥.//语言教学与研究. – 1987 年.
9. 朱晓军.中亚及俄罗斯学生汉语易混淆词研究/朱晓军.//新疆大学学报 – 2012 年 .
10. Fangxujun. “Duiwai Hanyu cihui jiao yuxue”/fangxujun. - Beijing: Beijing shifan daxue chuban she, 2008.
11. Gao yan. “Duiwai Hanyu cihui jiaoxue”/gao yan. – Shanghai: Huadong shifan daxue chuban she, 2008.
12. Huangborong, liaoxudong. “Xiandai hanyu”/huangborong, liaoxudong. – Beijing: Gaodeng jiaoyu chu ban she, 2012 nian.
13. Liusonghao. “Di yuyan xi de daolun yiyi duiwai Hanyu jiaoxue shijiao” /liusonghao. – Beijing: Shijie tu shu chuban gongsi, 2007 nian.
14. Luo qingsong. “Duiwaiyu xiezuo jiaoxue yanjiu”/luo qingsong. – Beijing: Zhongguo shehui kexueyuan chuban she, 2002 nian.
15. Sundejin. “Dui wai Hanyu cihui ji cihui jiaoxue yanjiu”/sundejin. – Beijing: Shangwu yin shuguan, 2006 nian.
16. Zhanghuisen. “E Hanyu duibi yanjiu”/zhanghuisen. – Shanghai: Shanghai waiyu jiaoyu chuban she, 2012 nian.
17. Lu jian ji. Waiguo ren xuexi Hanyu de cihui pian wu fenxi/lu jian ji. //Yuyan jiaoxue yu yanjiu. – 1987 Ni an.
18. Zhuxiaojun. Zhong ya ji eluosi xuesheng Hanyu yi hunxiao ci yanjiu/ zhuxiaojun. //Xinjiang daxue xuebao – 2012 nian.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000